

**O‘QUVCHI YOSHLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI
RIVOJLANTIRISH**

Usmonova Umida Aybekovna

Andijon davlat pedagogika instituti

“Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrası mudiri (PhD)

Yoqubaliyeva Dilafruz Payziddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” yo‘nalishi magistri

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘quvchi yoshlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va kitobga bo‘lgan mehr–muhabbatini oshirish kerakligi, kitob inson ruhiyatiga ta‘sir etishi, insonni ma‘naviy kamolotga yetaklashi, his–tuyg‘usiga ta‘sir etishi va albatta bilim berishi va shu qatorda o‘quvchiga zavq bag‘ishlab, aqlini charxlab va uni tarbiyalashi borasidagi fikr va mulohazalar bildirilgan. Yurtimizda kitobxonlikni rivojlantirish, ayniqsa, o‘quvchi yoshlar o‘rtasida mutolaa madaniyatini rivojlantirishga e‘tibor qaratilayotganligi muhimligi takidlangan.

Kalit so‘zlar: Kitobxonlik, madaniyat, tafakkur, inson ruhiyatiga ta‘siri, bag‘rikenglik, kutubxona, bilimdonlik, yuksak fazilatlilik, ma‘naviyat, adolatlilik.

Абстрактный. В данной статье необходимо развивать культуру чтения у молодежи и повышать ее любовь к книге, книга воздействует на психику человека, приводит человека к духовной зрелости, воздействует на его чувства и безусловно дает знания, а кроме того, это доставляет удовольствие ученику, обостряет его ум и обучает его, и делаются комментарии. Подчеркнута важность развития чтения в нашей стране, особенно развития читательской культуры среди учащейся молодежи.

Ключевые слова: Грамотность, культура, мышление, влияние на психику человека, толерантность, библиотека, знание, высокая добродетель, духовность, справедливость.

Abstract. In this article, it is necessary to develop a culture of reading among young people and increase their love for the book, the book affects the human psyche, leads a person to spiritual maturity, affects his feelings and certainly gives knowledge, and besides, it gives pleasure to the reader, sharpens his mind and educates him, and comments are made. The importance of the development of reading in our country, especially the development of a reading culture among young students, was emphasized.

Key words: Literacy, culture, thinking, influence on the human psyche, tolerance, library, knowledge, high virtue, spirituality, justice.

Kirish. Bugungi kunda jadal rivojlanib borayotgan mamlakatimizda ta'lim tizimi oldida, yosh avlodga zamonaviy ta'lim va tarbiya berish bo'yicha samarali ishlar qilinmoqda. Ayniqsa, mustahkam ta'lim berish bilan bir qatorda, yoshlarni turli xil mafkuraviy tahdid va tajovuzlarga berilmaydigan, ularga qarshi o'zida kuch topa oladigan, mustaqil fikrlay oladigan, dunyoqarashi keng, hayotga ishonch va maqsad qo'yib yashaydigan, yuksak ma'naviyatli insonlar bo'lib tarbiya topishdek vazifalarni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymoqdalar. Bunday vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda yurtimizning asrlar osha ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan an'analari, urf-odatlarini, milliy qadriyatlarini ulug'langan holatda kelajakka ishonch tuyg'ularini o'quvchi yoshlar qalbi va ongiga yetkazish maqsad qilib belgilangan. O'quvchi yoshlar qalbida yuksak ma'naviyatni shakllantirishda kitob va kitobxonlik madaniyatini o'rni juda muhimdir.

Mustaqil O'zbekistonimizda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va yuksaklikka erishishda bir qator ishlar amalga oshirilganligini ko'rishimiz mumkin. Hayotimiz mobaynida turli o'zgarish va yangiliklar bo'layapti. Shuning uchun ham insonlar tafakkuridagi o'zgarishlar hamda hayotiy ishlarni yana qaytadan ko'rib chiqish va mustahkamlash kerakligini taqozo etyapti.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 12-yanvardagi PQ-3271-sonli "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish

to'g'risida"gi farmoyishi va 2017–yil 13–sentyabrdagi “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora–tadbirlar dasturi to'g'risida"gi qarori, 2018–yil 12–maydagi “Buyuk allomalar, adib va mutafakkirlarimiz ijodiy merosini keng o'rganish va targ'ib qilish maqsadida yoshlar o'rtasida kitobxonlik tanlovlari tashkil etish to'g'risida"gi qarorlari shular jumlasiga kiradi. Bu borada yoshlar o'rtasida kitob o'qishni har tomonlama rivojlantirishga va kitobxonlikni keng miqyosda targ'ib qilishga xizmat qilmoqda.

Yurtboshimizning “O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ–3138–sonli qarori bilan tasdiqlangan “O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini takomillashtirishga doir kompleks chora–tadbirlar dasturi”ning 45–bandida yosh avlodning kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ularning intellektual salohiyati va ma'naviy saviyasini yuksaltirish maqsadida o'tkazilayotgan “Yosh kitobxon” ko'rik tanlovlari yurtimiz bo'ylab o'tkazilmoqda.

O'quvchi yoshlar o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yanada rivojlantirish, ularda kitobga bo'lgan mehrni uyg'otish, yuksak salohiyatli shaxs bo'lib shakllanishida kitobning o'rni beqiyosligini tushuntirib borish zarur.

Tadqiqot materiallari va metodologiyasi

Kitob–inson umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, hamda har qanaqa holatda ham hamrox bo'luvchi eng sodiq do'stimizdir. Shaxsning ruxiy–ma'naviy kamolotini yuksaltirishda kitobdek kuchli qudratga ega narsa yo'q.

Kitob–o'quvchi yoshlarda dunyoni anglab olishda, dunyo qarashni kengaytirishda ko'mak berish bilan birga uning ilmiy hamda, ma'naviy dunyoqarashini yuksaltiradi, ijobiy tomonga o'zgaradi, hayotdagi turli ziddiyatlarga yo'l topishga o'rgatadi. Bunday xislatlarni egallay olgan, o'quvchi yoshlar, ma'naviy tafakkurga ega bo'ladi va yetuk shaxs bo'lib kamolga yetadi. Demak, kitob avlodlarimiz zanjirini mustahkamlovchi ma'naviy merosimizdir. Inson ruhiyatiga ta'sir etadi, insonni ma'naviy kamolotga

yetaklaydi, his–tuyg‘usiga ta’sir etadi va albatta bilim beradi va shu qatorda o‘quvchiga zavq bag‘ishlab, aqlini charxlab va uni tarbiyalaydi.

Kitob mutolaasi insonlarni doim ezgulikka chorlaydi va ma’rifatga oshno etadi. O‘quvchi yoshlarning qalbida yuksak ma’naviyatni shakllantirishda kitob va kitobxonlikning ahamiyati juda katta. Yurtimizda kitobxonlikni rivojlantirish, ayniqsa, o‘quvchi yoshlar o‘rtasida mutolaa madaniyatini rivojlantirishga e’tibor qaratilmoqda.

Kitob va kitobxonga bag‘ishlangan ishlarni o‘rganish kichik maktab o‘quvchilarining o‘quv faoliyatiga kiritiladigan obyektlar orasida kitob eng murakkab hodisani ifodalashini ta’kidlash imkonini beradi.

O‘zining murakkabligiga ko‘ra “kitob” hamon yagona talqinga ega emas. Fransuz yozuvchisi, adabiyotshunos, sotsiolog Rober Eskarpi ta’kidlaganidek: “Barcha tirik borliq singari, kitob ham ta’riflarning qat’iy chegaralariga sig‘maydi. Hali hech kim unga aniq va barqaror ta’rif bera olmagan”. Kitobshunoslar “kitob” tushunchasi bilan bog‘liq bo‘lgan eng ko‘p qo‘llaniladigan quyidagi ta’riflarni ajratadilar:

Kitob – insonlar orasidagi muloqot vositasi, ommaviy axborot quroli.

Kitob – adabiyot asari sinonimi, mualliflik ishi mahsuli.

Kitob – nashr – nashriyot – poligrafiya faoliyati mahsuli.

Kitob – gazeta, jurnal, buklet, albom va boshqalardan farqli nashrning alohida shakli. Kitob betlarning muayyan konstruktiv tashkil etilishi shakli.

Kitob – yozma xabarning tashkil etilishi shakli .

Kitobxonni shakllantiruvchi pedagog uchun va mustaqil o‘qish san’atini o‘rganuvchi o‘quvchilar uchun kitob qanday asosiy ma’noga ega? Mazkur savolni hal etish uchun biz kitobning ijtimoiy ahamiyati nuqtai nazaridan uning ta’riflariga murojaat etdik. Bunday ixcham ta’riflardan biri A.Gertsen keltiradi: “...yozma ifodalangan va umumiy foydalanishga taqdim etilgan tajriba bu kitobdir”.

Bunday ta’riflarni biz yana kitobga e’tiborlarini qaratgan o‘tmish va hozirgi zamonning boshqa ko‘pgina buyuk allomalarining ta’riflarida uchratamiz: “suhbatdosh”, “ustoz”, “mash’ala”, “o‘qituvchi”, “do’st”, “bebaho meros”, “inson orqali ko‘rinadigan olam”, “xalqlar tarixi”, “o‘tmish tajribasi”, “inson aqlining

merosi”, “fikir kemasi”, “inson kashf etgan buyuk mo‘jiza” – bu va shu kabi bolalikdan o‘zlashtirilgan tasavvurlar kitobni kashf etgan inson uchun g‘urur hissini uyg‘otadi, kitob oldida biz uchun zarur bo‘lgan va insoniyat tomonidan to‘plangan tajribani saqlash joyi va yetkazish vositasi sifatidagi predmet oldida kabi e‘zozlash hissini tug‘diradi.

Insoniyatning tarixiy tajribasi va unda shakllangan aqliy qobiliyatlar nafaqat kitobda, balki “inson tomonidan yaratilgan har bir predmetda – qo‘lbola quroldan to zamonaviy elektron hisoblash mashinasigacha” amaliy ro‘yobga oshirilgan. Ushbu ma‘noda kitob ham istisno emas, u ham “fikrni amalga oshirish jarayonidir”.

Ammo ijtimoiy tajriba va individual fikr kitobda ikki bor: birinchi bor – qo‘lyozmani yaratishda – tilda, so‘zda, yozuvchida o‘z fikrini keng insonlar doirasining mulkiga aylantirish o‘tkir ehtiyoji yuzaga kelganida; ikkinchi bor – muallifning fikrini maqsadga muvofiq va bevosita yetkazadigan tarzda va bizning barchamizga qaratiladigan biror-bir yozma xabarni tashkil etish uchun maxsus mo‘ljallangan predmetda amalga oshishini unutmaslik kerak.

Tarbiya berishning turlari ko‘p bo‘lgani kabi kitob o‘qishga o‘rgatish ham eng avvalo bolalikdan boshlanadi. Shuning uchun ham, ota–ona va o‘qituvchilarning o‘zlari o‘quvchilarga birinchi bo‘lib namuna bo‘lmog‘i darkor. Shaxsning kamol topib ulg‘ayishida birinchi navbatda oilaning o‘rni beqiyosdir. Tarbiyaning barcha usullari va mezonlari, eng avvalo, oilada shakllantirilganidek, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda ham oilaning o‘rni nixoyatda yuksakdir. Shuning uchun ham kitob o‘qishni oiladan boshlagani ma‘qulroqdir. Demak, shaxsning rivojlanishida oilaviy muhit, oilaviy qadriyatlar asosiy ro‘l o‘ynaydi. Bunda, ota–onaning, axloqiy rapashlari, ma‘naviy darajasi bevosita farzandiga ta‘sir etadi. Farzandlarida o‘zlarini oynadek aksini ko‘rishi mumkin. Zero, kitobxonlik, badiiy adabiyotga muhabbat, inson ma‘naviy tafakkurini rivojlantirishga undaydi. Kitobga oshufta qalb, adabiy olamga hamnafas inson, o‘zidagi bunday tuyg‘u va fazilatlarni atrofida qilarga, eng avvalo, oilasiga, singdirishi va yuqtirishi yuqori bo‘ladi. Kitobxon ota–onalarning farzandi ham kitobga boshqacha mexr bergan bo‘ladi. Bu o‘z navbatida ma‘naviyatimiz

xazinasiga qiziqish va intilishga olib keladi. Shunday ekan, kitobxon avlod tarbiyasida, ota–onaning tarbiyasi bo‘lishi, badiiy adabiyotga qiziqishi muhimdir. Ota va ona farzandini qay yo‘lga boshlasa, farzand o‘sha yo‘ldan yuradi. Buning uchun ota va ona hushyor turib, faqat to‘g‘ri yo‘lga chorlashi kerak.

Demak, o‘qituvchilar ham o‘z o‘quvchilariga kitob o‘qishga chorlashdan avval, o‘zlari ham o‘rnak bo‘lib o‘zlari o‘qigan kitoblardan qiziqarli va ta’sirli voqea–hodisalarni o‘quvchiga qiziqarli, ro‘llarga kirib so‘zlab berish orqali o‘quvchilarni kitobxonlikka bo‘lgan qiziqishini oshirishi mumkin. Shunday ekan, azal–azaldan, axli donishlar, ma’rifat peshvolari butun insonlarni kitob o‘qishga va undan ilm–u odob sirlarini o‘rganishga chorlab kelganlar.

Insonning kitob bilan o‘zaro munosabati jarayonining murakkabligi to‘g‘risidagi fikr V.N.Lyaxov tomonidan yanada yaqqol ifodalangan. “Kitob – ulkan miqyosdagi ijtimoiy faoliyatning mahsuli – deb yozadi u. – Insonning kitob bilan aloqasi ko‘p qirrali va murakkab.... Insonning kitob bilan muloqotida ong va ong ostining shunday chuqur qatlamlari jalb etiladiki, shunday murakkablikdagi aloqa va bog‘liqliklar yuzaga keladiki, ularning tahlili hamon fan tomonidan o‘rganilmagan”.

Kitobga muhabbat va mustaqil o‘qishga qiziqishning mohiyati to‘g‘risidagi ziddiyatli fikrlarni qiyoslashni erta va eng so‘nggi tadqiqotlarga murojaat etib davom ettirish ham mumkin, ammo ular kitobni inson hayotiga kiritish muammosi o‘rganilayotganida barchasi qanchalik “oson” va barchasi qanchalik “murakkab” ekanligi to‘g‘risidagi xulosa uchun mavjud asosga hech nima qo‘shimcha qilmaydi.

Shu bilan birga, avval ta’kidlanganidek, osonlik illyuziyalidir, bo‘lmasa muammo mavjud bo‘lmas edi. Murakkablik esa, bizning nuqtai nazarimizdan, zamonaviy fan “insonni o‘rganishning barcha mumkin bo‘lgan jihatlarini qamrab oluvchi..., ammo shubhasiz uni yaratish yo‘lida bo‘lgan” hali yagona va umumiy nazariyaga ega emasligi bilan tushuntiriladi.

Albatta, pedagogika insonni (jumladan, bolani) umuman tarbiya predmeti sifatida o‘rganadi, ammo uning asosiy maqsadini amalga oshirishning imkoniyatlari hali yetarli kuzatilmagan: har bir ma’lum vaziyatda – faoliyati nafaqat o‘rganilishi,

baholanishi, qayta o'zgartirilishi kerak bo'lgan obyektlarga, balki o'ziga ham va o'zi kabilar bilan optimal muloqotga yo'naltirilgan shaxsni, individuallikni shakllantirish.

O'quvchilarda mustaqil kitobxonlikni shakllantirishga bag'ishlangan tadqiqotda kitob bizni "ijtimoiy inson"ni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalash vositasi sifatida qiziqtiradi, chunki u ma'lumotga ega kitobxonga so'z san'ati orqali psixikasi va insonlar xulqining nozik jihatlarini ochadi hamda shu tariqa boshqa insonlar hamda o'z-o'zining haqiqiy qadriyatini anglaydi.

Ammo mazkur qurolni egallash uchun, o'quvchi pedagogning rahbarligida uning mazkur sifatida o'rganishi, uni kitobxonga aynan o'zi singari kitobxon bilan tanlangan muloqot qilish cheksiz to'siqsiz imkoniyatini ochuvchi alohida faoliyat obyekti sifatida o'zlashtirishi kerak. Demak, yetti yoshdagi bola – bu individual shaxs bo'lganligi sababli, kitoblarni muloqot vositasi sifatida o'rganish, insoniyat tomonidan tarixiy taraqqiyot jarayonida to'plangan tajribaga ega bo'lish imkoniyati sifatida kitobxonlik faoliyatini o'zlashtirish, mazkur faoliyatni intellektual qobiliyatga aylantirish va muloqotning tanlovga asoslanganligi maqsadida kitobga ehtiyojni shakllantirish – bularning barchasi ta'lim bilan belgilangan va bizni qiziqtiruvchi mustaqil kitobxonlik sifatini shakllantiruvchi kitobxonlik tayyorgarligining pog'onalaridir.

Tadqiqot natijalari

Bugungi kunda kelajak avlodning baxtu kamoli yo'lida kitobning o'rnini beqiyosdir. Yaxshi kitob insonda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini yuksaltirib, yaxshilik va ezgulikka undaydi, Vatanga muhabbatni yuksaltiradi. Kitob inconni joxillikka yuz tutishidan saqlaydi. Hozirgi kunda internet qarshisida soatlab o'tiradiganlar g'araz niyatli insonlarning domiga ilinib, har xil va'dalarga ishonib, turli xil yomon ishlarga qo'l urmoqdalar. Ammo kitob o'qigan odam bunday qabix ishlarga qo'l urmasligi oydek ravshan. Kitob kishining bor dardu g'amini unitishga, dardiga shifo bo'lish darajasigacha yetishi mumkin. Yurtboshimiz aytganidek, "bitta kitob o'qigan bola, o'nta televizor ko'rgan bolani boshqaradi" deb bejizga aytmagan. Kitob o'qigan insondan faqat yaxshi fikrlar, ilg'or g'oyalar yaratiladi. Insonlarni yaxshilik sari chorlaydi.

O'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli va maqsadli tashkil etish, ularni turli xil salbiy illatlardan asrab, ma'naviy dunyoqarashini kengaytirish, kitobga bo'lgan mehr–muhabbatini uyg'otishdan iborat. Shuni aytib o'tish joizki, mustaqillik yillarida mamlakatimizda ta'lim muassasalari uchun o'quv adabiyotlari yaratish va o'quvchilarga yetkazishning mustahkam tizimi yaratildi va bunda O'zbekistonda ta'lim berilayotgan tillarda darslik va o'quv qo'llanmalari nashr qilinmoqda. Axborot–resurs va axborot–kutubxona markazlarining moddiy–texnika bazasi yangilanib, zamonaviy elektron kutubxonalar tizimlari keng foydalanishga topshirilmoqda. Kelajagimiz davomchilari bo'lmish yoshlarimizning baxtu kamoli, osoyishta va farovon hayotida kitobning o'rni bor.

O'quvchi yoshlar o'rtasida to'garaklar orqali kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish, ular orasida milliy o'zbek adabiyoti hamda jahonning mashhur yeng sara asarlarini targ'ib qilishda qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Har yili yoshlarning talab va istaklarini inobatga olgan holda, o'zbek va jahon yozuvchilarining “Kamolot” kutubxonasi” rukni ostida 100 dan ortiq eng sara asarlari chop etilmoqda. Darhaqiqat, hududlarda barpo etilayotgan “Kamolot” kitob do'konlari orqali yoshlarga, shu jumladan, uyushmagan yoshlarga eng so'nggi chop etilgan sara asarlarni yetkazishga xizmat qilmoqda.

O'quvchi yoshlar o'rtasida to'garaklarga jalb qilish va ularni to'garaklar orqali kitobxonlikka e'tiborini qaratish asosiy maqsad bo'lib xizmat qiladi. Kitobxonlikni keng yoyish va targ'ib etish, o'quvchi yoshlarimizning kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish, o'quvchi yoshlarning ma'naviy immunitetini yanada yuksaltirish uchun bugungi kunda olib borilayotgan davlat miqyosidagi samarali ishlar, kitobning jamiyatdagi o'rni va unga bo'lgan e'tibor haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Muhokama

Kitoblarni faqatgina bilim manbai degan fikrda bo'lsak, uning mohiyatini to'liq anglamagan bo'lamiz. Kitoblar aslida bizni baxtli bo'lishimiz, hayotimiz davomida yuksak cho'qqilarni zabt etishimizda, muammoli vaziyatlardan chiqib keta olishimizda katta yordam beradi. Zero, hech qaysi dorixonada kishini tushkunlikdan olib chiqib,

irodali, sabrli, mehnatsevar qiluvchi dori topilmaydi. Biroq bu dori kitob bo‘lib, undan o‘quvchi nimani izlasa shuni topadi. Kitob–bilim, ma’naviyat, ma’rifat manbai bo‘lib xizmat qiladi. O‘quvchi yoshlar o‘rtasida to‘garaklar orqali kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish maqsadida yoshlarni kitobga bo‘lgan qiziqishini oshirishdan iboratdir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda ta’lim tizimidagi bosh va asosiy maqsad o‘quvchi yoshlarni ijodiy va erkin fikrlay oladigan, dunyoqarashi keng yoshlarni har bir sohada yetuk kadrlar, ishbilarmonlar, davlatimiz kelajagini ta’minlovchi, ilg‘or g‘oyalari bilan yurtimiz gullab yashnashiga xissa qo‘shuvchi olimlar bo‘lib kamol topishiga erishishdan iboratdir. Ta’lim–tarbiya jarayonida o‘quvchi yoshlarning kitob mutolaasiga qiziqishlarini rivojlantirishda ota–ona, fan o‘qituvchilari, sinf rahbarlari hamda kutubxonachi hamkorligini ta’minlashda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish metodikasi ishlab chiqilib, uni amaliyotga keng tatbiq etish zarur deb hisoblangan. Axborotlashgan bugungi zamonda yoshlarimizni yuksak ma’naviyatli, ezgu fazilatlar sohibi etib tarbiyalashda kitob va kitobxonlikning ahamiyati beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 12 yanvardagi F-4789-sonli “Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitob mutolaasiga qiziqishlarini oshirish hamda targ‘ibot qilish bo‘yicha komissiya tuzish to‘g‘risida”gi Farmoyishi. // “Xalq so‘zi” gazetasi, T.: 2017 yil, 13 yanvar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017 yil 13 sentyabrdagi PQ-3271-sonli “Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitob mutolaasiga qiziqishlarini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risida”gi Qarori. – “Xalq so‘zi” gazetasi, 2017 yil, 14 sentyabr, 184 (6878)-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentyabrdagi “Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning

malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risi"gi PQ – 3289 sonli Qarori. - //“Xalq so‘zi” gazetasi, T.: 2017 yil, 27 sentyabrъ, № 194 (6888).

4. Ziyomuxammadov B. Pedagogik mahorat asoslari. – T.: “Tib-kitob”, 2009-y. – 184 b.

5. Mavlonova R., To‘rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. T.: O‘qituvchi, 2001. 300 b.

6. www.ziyo.net.uz

7. www.edu.uz

8. www.pedagog.uz

9. www.tdpu.uz